

31. MÄRZ IST DER BRUTALSTE VÖLKERMORD, DEN ARMENIER AN ASERBAIDSCHANERN BEGANGEN HABEN

Ismayilova A.

ASPU, Fremdsprachenzentrum
außerordentliche Professorin, Ph.D.
Orcid: 0000-0003-1214-600X

Schlüsselwörter

Völkermord, armenische Vandalen, Grausamkeit, schreckliche Tragödie, bewaffnete Gruppe Daschnak-Bolschewisten.

Keywords: genocide, Armenian vandals, cruelty, terrible tragedy, Dashnak Bolshevik armed group.

106 Jahre sind seit dem Völkermord an Aserbaidschanern vergangen, der am 31. März 1918 stattfand. In verschiedenen Phasen der Geschichte führten armenische Nationalisten ethnische Säuberungs-Völkermorde an unseren Landsleuten durch, um mit ihrem kranken Denken die mythische Idee von „Großarmenien“ zu verwirklichen. Unsere Nation wurde im 20. Jahrhundert mehrmals Opfer des armenischen Faschismus. Die schrecklichste Tragödie, die dem aserbaidschanischen Volk widerfuhr, waren die Massaker, die von den Daschnak-Bolschewistischen bewaffneten Gruppen, die unter dem Mandat des Bakuer Sowjets operierten, im März-April 1918 mit besonderer Grausamkeit verübt wurden. Damals wurden in der Stadt Baku sowie in anderen Städten und Bezirken des Gouvernements Baku Zehntausende Zivilisten aufgrund ihrer ethnischen und religiösen Zugehörigkeit getötet und Menschen gefoltert. Siedlungen wurden zerstört, Kulturdenkmäler, Moscheen und Friedhöfe dem Erdboden gleichgemacht. In späteren Perioden setzten die armenischen Nationalisten, die noch perverser wurden, ihre unmenschlichen Taten fort und verübten Massensterben, Plünderungen und ethnische Säuberungen in Karabach, Zangezour, Nachitschewan, Schirwan, Irewan und anderen Regionen.[1]

Die Massenmorde an Aserbaidschanern in Baku am 31. März 1918 bilden den Höhepunkt der Ereignisse. 6.000 bewaffnete Soldaten des Baku-Sowjets sowie 4.000 bewaffnete Abteilungen der Partei „Daschnaksutun“ zeigten besondere Aktivität beim Massaker an friedlichen Aserbaidschanern. Während des Massakers, das drei Tage dauerte, führten die armenischen Streitkräfte mit Hilfe der Bolschewiki plötzliche Razzien in den Vierteln durch, in denen Aserbaidschaner lebten, und töteten alle, von Kindern bis zu Erwachsenen. Am frühen Morgen des 31. März besuchten die Chefs aller armenischen Militäreinheiten das Hauptquartier des Revolutionären Verteidigungskomitees. Sie wurden in kurzer Zeit unterrichtet und in muslimische Viertel verwiesen. Gut bewaffnete und ausgebildete armenische Soldaten und Bolschewiki brachen in die Häuser der Muslime ein, töteten die Bewohner, hackten sie mit Dolchen und Bajonetten nieder, warfen Kinder in brennende Häuser und brachten Kleinkinder mit Bajonetten zum Anschlag. Die bolschewistisch-armenischen Henker, die die friedliche Bevölkerung terrorisierten und zu allen Arten von Brutalität griffen, um das zu erreichen, was sie wollten, töteten muslimische Frauen in noch schlimmerer Form. Unmittelbar nach

den Ereignissen wurden an einer Stelle der Stadt die Leichen von 57 muslimischen Frauen mit abgeschnittenen Ohren und Nasen sowie aufgerissenen Bäuchen gefunden. Viele junge Frauen wurden lebend an die Wand genagelt. Den Aussagen der Zeugen dieser Ereignisse zufolge wurde in den Dokumenten der damals eingesetzten außerordentlichen Untersuchungs-kommission nachgewiesen, dass im März 1918 allein in Baku mehr als 15.000 unschuldige Muslime von den Daschnaks getötet wurden.

Vom 30. März bis 3. April töteten die Truppen der bewaffneten Gruppen Baku Sowjet und Daschnak Armenien in der Stadt Baku sowie in Karabach, Nachitschewan, Shamakhi, Guba, Khachmaz, Lankaran, Salyan, Zangezour und anderen Gebieten mehr als 30.000 Aserbaidschaner und 10.000 Menschen wurden aus ihrem Land vertrieben. Sie fielen. Die armenischen Henker nutzten die Gelegenheit und ermordeten massenhaft die Zivilbevölkerung, darunter Kinder, ältere Menschen und Frauen, sowie Zehntausende Aserbaidschaner, Tausende Lezgi, Juden, Russen, Awaren und Talysh-Nationalitäten wurden bei lebendigem Leibe verbrannt Schwerter und Bajonette, nationale Architektur, sie zerstörten Perlen, Schulen, Krankenhäuser, Moscheen und Kulturdenkmäler.[2]

Am 26. März 1998 unterzeichnete der große Führer Haydar Aliyev das Dekret „Über den Völkermord an Aserbaidschanern“, um alle am aserbaidschanischen Volk begangenen Völkermordtragödien zu würdigen. Mit diesem Dekret wurde der 31. März zum „Tag des aserbaidschanischen Völkermords“ erklärt. Die Untersuchung der von Armeniern an unserem Volk begangenen Völkermordtragödie vom 31. März und die Verbreitung der Wahrheit in der Welt wurden auf Initiative des Nationalführers Haydar Aliyev eingeleitet. Das Dekret ist für die politische Bewertung des Völkermords vom 31. März von großer Bedeutung. Die Unterzeichnung des Dekrets gab der Forschung zu diesem Thema sowie den verstärkten Bemühungen zur Aufdeckung der Wahrheit einen Anstoß. Nach dem besagten Dekret wurden wichtige Arbeiten zur Erforschung dieser Geschichte durchgeführt, viele Werke wurden geschrieben und in Fremdsprachen übersetzt. Dank der Forschungen der letzten Jahre konnten viele neue Fakten und Dokumente zusammengetragen werden, und in der Stadt Guba wurde ein Massengrab entdeckt. Die enthüllten historischen Fakten beweisen, dass die Geographie der blutigen Aktionen der armenischen Nationalisten im März-April 1918 und in den Folgeperioden

viel breiter war und die Zahl der Opfer der Tragödie viel größer war.[3]

Gemäß dem am 18. Januar 2018 von Präsident Ilham Aliyev unterzeichneten Dekret „Zum 100. Jahrestag des Völkermords an den Aserbajdschanern von 1918“, um die Wahrheit über die von armenisch-bolschewistischen bewaffneten Gruppen begangenen Verbrechen gegen die Menschlichkeit umfassender zu vermitteln. Vor 100 Jahren traten Aserbajdschaner in das Land und in die Weltgemeinschaft ein, in unserem Land fanden eine Reihe von Veranstaltungen im Ausland statt. Es war ein besonderer Schritt in die Richtung, der Welt das innere Gesicht des armenischen Faschismus zu zeigen und vorzustellen.

Literatur

1. „31. März – Völkermord an Aserbajdschanern: die blutige Chronik unserer Geschichte“, Baku, Aze-rtaj, 31.03.2018
2. „Der Völkermord vom 31. März ist die schrecklichste Tragödie der Armenier“, ikisahil.az, <https://ikisahil.az/post/>
3. „Der Völkermord an Aserbajdschanern im März sollte nicht vergessen werden“ Kitab Yurdu.org, <https://www.kitabyurdu.org/history>